

MAQSUD SHAYXZODANING “JALOLIDDIN MANGUBERDI” DRAMASINING YOZILISH TARIXI VA VATANGA BO‘LGAN MUHABBATI, JASORATINING IFODALANISHI

Mamurova Feruza Islamovna
Obutjonova Durдона Omonjon qizi

Toshkent davlat transport universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926641>

Annotasiya: Maqolada Maqsud Shayxzodaning “Jaloliddin Manguberdi” dramasi-dagi Jaloliddinning jasorati, vatanga bo‘lgan muhabbati, shijoati, ifodalanishi haqida so‘z yuritilgan.

Bir kun paydo bo‘laman shu yurt, shu yerda,
Yurt shaydosi ko‘rinmas g‘urbatda – go‘rda.
Kim yurtdan yovni quvsa, mendurman o‘shal!
Ulug‘vor niyatlarga kor qilmas ajal.

Kalit so‘zlar: Jaloliddin Manguberdi, Mo‘g‘il, jasur sarkarda, dushman, Shayxzoda, o‘zbek, sahna asari, burnida xoli bor, xoldor, Xorazmshoh, burch, qo‘shin, Toshkent, shogird, Vatan ozodligi, Sulton Muhammad.

"Ulug‘vor niyatlarga kor qilmas ajal,
Kim yurtdan yovni quvsa, mendirman o‘shal".

Maqsud Shayxzoda.

Jaloliddin Manguberdi hayoti xavf ostida qolgan paytda xatto daxriy ham Ollodan madad kutadi. Dushman sovet mamlakatlarining g‘arbiy chegaralarini bosib o‘tib, bir necha oy mobaynida Moskva ostonalariga yetib kelganida, taqdirlari katta xavf ostida qolgan davlat rahbarlari yozuvchilarni o‘tmishdagi mashhur sarkardalar haqida asar yozishga da‘vat etadi. Ularning fikriga ko‘ra bunday asarlar xalq va armiyani o‘tmishdagi jasur sarkardalardan, xalq qahramonlaridan ibrat olishga da‘vat etishi, ularni bu mashhur shaxslarning vatanparvarlik fazilatlarini ruhida tarbiyalashi mumkin edi. Shunday ajoyib buyurtmani olgan Shayxzoda o‘zbek xalqining jasur farzandlaridan biri Jaloliddin haqida sahna asarini yozishga kirishdi. Taniqli adabiyotshunos Naim Karimovning fikriga ko‘ra, urush yillarida hokimiyat vakillari yozuvchilarni o‘tmishdagi mashhur sarkardalar haqida asar yozishga da‘vat etishgan. Ular bunday asarlar xalq va armiyani o‘tmishdagi jasur sarkardalardan, xalq qahramonlaridan ibrat olishga da‘vat etishi, ularni bu mashhur shaxslarning vatanparvarlik fazilatlarini ruhida tarbiyalashi mumkin degan qarashda bo‘lishgan.

Respublikaning o‘sha paytlardagi rahbari Usmon Yusupov shoirning asarini tezroq yakunlashi uchun uni yurtimizning xushmanzara maksanlaridan

biri Farg'ona viloyatiga yuboradi. "Boshqa ishlar bilan xayolingni bo'lma. Xalq sendan Jaloliddin to'g'risidagi asarni intizorlik bilan kutmoqda. Vodilga borib, uni tezroq tugallab qayt!" deya rahbar shoirni ruhlantiradi. Shunday qilib, Maqsud Shayxzoda rafiqasi Sakinaxonim bilan Farg'onaga borib, olti oy ichida tarixiy dramani yozadi.

Shoir Vodilga yetib borganida, erta bahor bo'lgani tufayli bog'bonlar ham boshqa kolxozchilar ham ko'chat ekish bilan mashg'ul edilar. Shayxzoda ijoddan xorigan soatlarida ular bilan suhbatlashib, o'zi ham bir-ikki ko'chat ekdi. Shunday "Ko'chatxonlik" paytlarida manglayida o'tgan yillar izi bo'rtib turgan bir bog'bon bilan tanishib, unga bag'ishlab she'r yozadi. Shoir vafotidan keyin e'lon qilingan she'r Garchan Jaloliddin mavzusiga bag'ishlanmagan bo'lsada uning usha paytlardagi ruxiy xayoti bilan tanishishimizga yordam beradi.

Mana usha she'r:

Peshonada qadim ajinlar,
Ko'zda ayon tuproqning siri.
Eshitmoqni bilgandan beri
Ariqlarning nag'masin tinglar.

Aslida, shoir xam bog'bondek bir gap. U daraxt ekmasa-da, asar yozadi. Bu asardan uning o'zi emas boshqalar baxramand bo'lishadi. May oyi bo'lsa kerak, Shayxzoda shogirdlaridan biriga ikki enlik xat yozadi. Xatda uning bir necha kitob olib, Vodilga birrov kelib-ketishi so'ralgan edi. Shogird Xorazmshohlar tarixiga doir bir-ikki tarixiy kitobni olib, Vodilga yetib boradi.. So'ngra uning iltimosi bilan Marg'ilonga borib, Xudoyorxon lashkarida xizmat qilgan keksa kishilarni surishtirib topadi va o'sha paytda qo'llangan qurol-arog'larning nomlarini aniqlab keladi. Shundan keyin ustoz shogirdni yetaklab, Xo'jandga boradi. Ular Sirdaryo bo'yidagi Xo'jand qal'asining mudofaa qo'rg'oniga borib, qadimiy istehkom vayronalarini, Jaloliddin va Temur Malikning izlari hali o'chmagan joylarni o'z ko'zlari bilan ko'radilar. Odatda shunday sayrlar chog'ida Jaloliddin yoki Temur Malikning qaysi yo'ldan yurib, Sirdaroning qaysi yoqasi orqali daroni kechib o'tganini "o'z ko'zi bilan ko'rgan" yo eshitgan kishilar uchrab qoladilar. Shayxzoda shunday "tirik guvohlar" bilan suhbatlashar ekan, ular bergan ma'lumotlar qanchalik to'g'ri yo noto'g'ri bo'lishidan qat'iy nazar, bu olis tarix bilan qiziquvchi kishilarni uchratganidan astoydil quvonar, ularni noto'g'ri ma'lumotlari uchun hijolatga qo'ymagan holda o'zi Jaloliddin Manguberdi va Temur Malik haqidagi tarixiy haqiqatni zavq bilan so'zlab berar edi.

Shayxzoda asar ustida ana shu tarzda berilib ishladi. Bundan yetti asr muqaddam ro'y bergan o'ta murakkab va dahshatli voqealarni ko'z oldiga yaqqol keltirgandan keyingina asarni yozib tugatdi.

"Jaloliddin Manguberdi dramasi"dan tashqari "Jaloliddin Manguberdi" filmi ham ishlangan. Bu filmni "Oltin qalam" davlat mukofoti sovrindori, taniqli rejissyor Hamid Qahramon tomonidan senary tuzib sur'atga olingan.

Toshkent Davlat Transport Universiteti talabalari Obutjonova Durdona va Qoryog'diyev Jo'rabeklar tashabbusi bilan Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonasida Hamid Qahramon bilan badiiy kecha tashkil qilishdi. Bu badiiy kechada taniqli rejissyor Hamid Qahramon bilan Maqsud Shayxzodaning "Jaloliddin Manguberdi" asarini yozilish tarixi va insonlarning qalbidan qanday o'rin olganligi haqida suhbat o'tkazildi va filmdan parchalar qo'yib berildi.

Buni qarangi, odamlar qalbidan vatanparvarlik tuyg'usini jo'sh urdiruvchi, qahramonlik ruhidagi bu asar bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Oradan ko'p yillar o'tsa ham Shayxzodaning asarlari o'z kuch-qudratini namoyon etib kelmoqda. Yaqinda shoir Botir Ergashevning aynan "Jaloliddin Manguberdi" dramasiidagi "Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal, Kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'shal" misrasidan ilhomlanib yozgan she'ri Ozodbek Nazarbekov tomonidan maromiga yetkazib kuylanishi va bu qo'shiq xalqimiz ko'nglidan chuqur o'rin egallagani bunga yorqin misol.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Naim Karimov Maqsud Shayxzoda asari 120-138 bet
2. Islamovna, M. F. (2024). THE CREATION OF MAQSUD SHAYKHZODA-AS A GOLDEN LEGACY. " XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2(1), 90-93.
3. Mamurova, F., & Obutjonova, D. (2023). KKI XALQ DILBANDI-MAQSUD SHAYXZODA. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(11), 12-13.

4. Mamurova, F. I. (2023, November). IKKI XALQ DILBANDI-MAQSUD SHAYXZODA. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 5, pp. 51-52).
5. Ilhom o'g'li, M. E., & Oybek o'g'li, K. A. (2023, November). MAQSUD SHAYXZODA HAYOTI VA IJODINI TARG 'IB QILISH. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 5, pp. 53-55).
6. Mamurova, F. I. ugli Mustafayev, EI (2021). SHADOWS IN A PERSPECTIVE BUILDING. Conferencious Online, 16-18.
7. Amirkulovich, T. S. (2023, May). APPLICATION OF MODERN SMALL MECHANISMS IN RAILWAY TRACK REPAIR. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 172-176).
8. Mamurova, F. I., & Mustafoev, E. (2021). Basic Theorem of Axonometric Projections. Dimetric Axonometry Construction. In ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 100-103).

